

SCOPING PAPER

ELEKTRIFIZIERUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

Ein NEFI Innovation Hub

NEFI – Das Innovationsnetzwerk für die Transformation der Industrie

NEFI – New Energy for Industry ist ein Innovationsnetzwerk, das aus über 100 Industriepartnern, 8 Forschungspartnern und 4 institutionellen Partnern besteht. Mit 25 Forschungs- und Innovationsprojekten zur Transformation der Industrie in Österreich wurde ein Investitionsvolumen von knapp 100 Millionen Euro ausgelöst.

Die Ziele von NEFI sind:

- **Klimaneutralität** – Versorgung mit bis zu 100% erneuerbarer Energie an ausgewählten Standorten.
- **Wertschöpfung und Standortsicherung** – Förderung von Technologieentwicklung und -export „Made in Austria“.
- **Resilienz** der Industrie – Sicherstellung der Energieversorgung, Optimierung von Prozessen und Infrastruktur für die österreichische Industrie.

Die in NEFI bereits entwickelten Lösungen adressieren 53% der bis 2040 erwarteten CO₂-Emissionen und können einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,2 Mrd. Euro generieren. Darüber hinaus ist es möglich, bis 2040 über 25% der fossilen Energieimporte zu vermeiden.

Die Zielerreichung einer klimaneutralen Industrie bis 2040 erfordert noch deutliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Benötigte Technologien sind noch nicht vollständig entwickelt, getestet oder in ausreichendem Maße skalierbar. Um etwaige technologische Lücken zu schließen und Innovationen gezielt entlang realistischer, szenarienbasierter Transformationspfade zu lenken, wurden sechs Innovation Hubs gegründet.

NEFI Innovation Hubs

Die NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke, geleitet von angesehenen Forschungseinrichtungen. Ihr Ziel ist es, hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte zu initiieren, die den Übergang zu einer klimaneutralen Industrie unterstützen und Österreich als Technologieführer im Bereich erneuerbarer Energien und Industrieinnovationen etablieren.

Unternehmen – große Konzerne aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) – sowie Forschungseinrichtungen sind eingeladen, an den Innovation Hubs mitzuwirken.

Leistungsversprechen der NEFI Innovation Hubs für Partner

- ☑ Regelmäßige Netzwerk- und Informationsveranstaltungen: in den NEFI Technology Talks werden aktuelle Technologien, Trends und Entwicklungen präsentiert
- ☑ Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses: von der Projektidee über die Antragstellung bis hin zum Impact Assessment
- ☑ Verbreitung von Ergebnissen: Effektive Dissemination und Sichtbarmachung
- ☑ Zugang zu hochmoderner Labor-Infrastruktur

Die NEFI Innovation Hubs decken die Bereiche CCUS, Circular Economy, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Elektrifizierung & Energieeffizienz, Flexibilisierung und Industrielle Symbiose ab. Diese Themenfelder wurden szenarien- und branchenübergreifend als wesentlich für die Erreichung der industriellen Klimaziele identifiziert ([NEFI Dekarbonisierungsszenarien](#) und [Studie transform.industry](#)).

1. Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Energieeffizienz

Die wesentlichen Treiber für Elektrifizierung und Effizienzsteigerung sind die **europäischen Klimaziele** (z.B. Ausbau erneuerbarer Erzeugung, Dekarbonisierung der Prozesswärmeversorgung, Ressourceneffizienz). Von diesen werden durch die europäische und nationale Politik konkrete Verordnungen und Gesetze zur Transformation abgeleitet. Neben den regulatorischen Anforderungen spielen auch **Marktanforderungen** (z.B. Kostenreduktion, resiliente Produktion) und **technologische Innovationen** eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Ziele.

Die für die Bereiche Elektrifizierung und Energieeffizienz relevantesten Trends sind:

- (1) Integration erneuerbarer Energien in industrielle Prozesse** (insbes. PV und Windkraft): Dies umfasst sowohl die direkte Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen als auch die Speicherung und Umwandlung von Energie.
- (2) Dezentralisierung und Flexibilisierung der Energieversorgung:** Entwicklung hin zu dezentralen Energiesystemen, bei denen Unternehmen ihre eigene Energie erzeugen und verwalten, unterstützt durch Smart Grids und Demand Response-Technologien.
- (3) Elektrifizierung der Prozesswärmeversorgung:** Prozesswärme ist der wichtigste Energieverbrauch der Industrie. Durch Elektrifizierung können erneuerbare Energie wie PV und Wind in industriellen Prozessen genutzt werden. Elektrifizierungstechnologien unterscheiden sich nach Temperaturniveau und Einsatz und umfassen beispielsweise Wärmepumpen, Elektrokessel, Lichtbogenöfen, Widerstandsheizungen, Induktion, Plasma, etc.
- (4) Prozessadaptionen zur Verbesserung der Energieeffizienz:** Um signifikante Energieeinsparungen zu erreichen, sind neue Ansätze für industrielle Prozesse erforderlich, wie zum Beispiel Temperaturabsenkungen, verbesserte Wärmeintegration, alternative Verfahren, effizientere Maschinen. Die EU betont die Bedeutung der Energieeffizienzsteigerung als erste Maßnahmen in ihren Regelwerken und unterstützt das mit Branchenbenchmarks (BREF, BAT).
- (5) Fortschritte im Bereich der elektrischen Energiewandlung:** Elektrifizierung nicht-elektrischer Prozesse, Steigerung der Energieeffizienz in der elektrischen Energiewandlung durch neue Technologien (z.B. im Bereich Halbleitertechnologie), Integration und Optimierung bestehender Lösungen, Erschließung neuer Themenfelder (z.B. Hochfrequenzisolation im Bereich der Mittel- und Hochspannung) und Analyse, Optimierung bzw. Reduktion des CO₂-Fußabdrucks im Bereich der elektrischen Energiewandlung.
- (6) Digitalisierung und Smart Manufacturing:** Digitalisierung der Industrie durch den Einsatz von IoT, Big Data und KI zur Optimierung der Energieeffizienz und Produktionsprozesse.

2. High-Potential Technologien und Innovation in den Bereichen Elektrifizierung und Energieeffizienz

Basierend auf den allgemeinen Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Energieeffizienz können folgende High-Potential Technologien und Innovationen identifiziert werden:

- (1) Elektrifizierung durch den Einsatz von Wärmepumpen für Prozesse bis ca. 200°C:** Hochtemperatur-Wärmepumpen sind entscheidend für die effiziente Nutzung von Abwärme aus Produktionsprozessen. Die entstandene Abwärme kann auf Basis des technologischen Prozesses der Hochtemperatur-Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau angehoben werden (z.B. 200°C).
- (2) Strombasierte Prozesswärmeerzeugung für Hochtemperaturanwendungen (> 500°C):** Elektrifizierte Heizsysteme, wie z.B. induktive oder resistive Heizelemente oder die Nutzung von Plasmatechnologie, ermöglichen die Nutzung erneuerbarer Stromquellen zur Prozesswärmeerzeugung, was zu erheblichen Emissionsreduktionen führt.
- (3) Integration von thermischen und elektrischen Speichern zur Effizienzsteigerung:** Speicher dienen zum einen zur Bereitstellung von Spitzenleistungen und zum anderen zur zeitlichen Verschiebung von Energieverbräuchen, um auf Verfügbarkeit und Marktpreisschwankungen reagieren zu können. Damit gibt es einerseits Flexibilität für den Energiebezug und andererseits erlauben thermische Speicher die Nutzung der Abwärmen aus diskontinuierlichen Prozessen zur Wärmeversorgung von nicht gleichzeitig ablaufenden Prozessen.
- (4) Effiziente Energieverteilung an Industriestandorten:** Der erhöhte Anteil von Elektrifizierungstechnologien (Wärmepumpen, Hochtemperaturanwendungen, Power2X) führt zu effizienten Adaptionen der elektrischen Energieverteilung (z.B. Gleichstromnetze) und dient der effizienten thermischen Energieverteilung (z.B. optimierte Dampfnetze durch Temperaturabsenkungen) an Industriestandorten.
- (5) Effizienzsteigerung durch Prozessadaptionen:** Prozessanpassungen zur Steigerung der Effizienz können durch den Einsatz moderner Technologien und Verfahren erforderlich werden. Beispiele hierfür sind die Absenkung von Temperaturen in Trocknungsprozessen durch Wärmepumpen, die Änderung der chemischen Prozessatmosphäre durch Elektrifizierung oder Sauerstoffverbrennung sowie eine verbesserte Wärmeintegrationen.

3. Hauptforschungsfragen in den Bereichen Elektrifizierung und Energieeffizienz

Im Rahmen des NEFI Innovation Hubs Elektrifizierung und Energieeffizienz sollen Projekte entwickelt werden, die sich mit folgenden Forschungsfragen befassen:

- Wie kann durch Elektrifizierung eine effiziente und CO₂-emissionsarme Umstellung fossil basierter industrieller Prozesse und in die Integration in die gesamte Prozesslandschaft stattfinden?
- Wie können industrielle Prozesse effizienter Energie und Ressourcen einsetzen?

4. Thematische Abgrenzung und Schnittstellen

Die folgenden Inhalte und Branchen liegen außerhalb des Fokusbereichs des Innovation Hubs:

- Technologien und Innovationen, die sich ausschließlich auf fossile Brennstoffe stützen oder in deren Bereichen liegen.
- Branchen, die nicht primär auf Prozesse mit hohem Energieeinsatz angewiesen sind, z.B. Dienstleistungssektor.
- Infrastrukturfragestellungen, z.B. Ausbau elektrischer Netze, Planung von CO₂ Netzen.
- Technologien und Innovationen ohne Bezug zur produzierenden Industrie.

Durch die Kooperation und Abstimmung der NEFI Innovation Hubs untereinander, können Synergien genutzt, technologische Trends identifiziert und Innovationen beschleunigt werden.

Der NEFI Innovation Hub Elektrifizierung und Energieeffizienz erwartet Überschneidungen mit folgenden NEFI Innovation Hubs:

- CCUS Carbon Capture, Utilisation, and Storage
- Circular Economy
- CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff
- Flexibilität

5. Hub Co-Leads & Ansprechpersonen

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Thomas Fleckl

Head of Business Unit Sustainable Thermal Energy Systems

thomas.fleckl@ait.ac.at
0043 50550 6616

Veronika Wilk

Senior Research Engineer, Thematische Koordinatorin

veronika.wilk@ait.ac.at
0043 50550 6494

Montanuniversität Leoben

Markus Makoschitz

Professor für Leistungselektronik, Leiter des Lehrstuhls für Elektrotechnik

markus.makoschitz@unileoben.ac.at
0043 3842 402 2400

David Banasiak

Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Lehrstuhl für
Energieverbundtechnik

david.banasiak@unileoben.ac.at
0043 3842 402 5416

NEFI – New Energy for Industry

www.nefi.at
office@nefi.at

Dieses Scoping Paper entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.